

И.В. Бондаренко-Борисова

**ОБ УЧАСТИИ В РАБОТЕ X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА
«ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ОПАСНЫМИ ВРЕДНЫМИ
ОРГАНИЗМАМИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ»**

Государственное бюджетное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Представлен обзор работы X Научно-практического семинара «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами древесных растений на урбанизированных территориях», проходившего 16 февраля 2023 года в г. Пушкино Московской области на базе Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства. В работе семинара приняли участие более 30 представителей различных регионов России и Беларуси, обсудившие наиболее актуальные вопросы борьбы с вредителями и болезнями древесно-кустарниковых растений в населенных пунктах и на природоохранных территориях.

Ключевые слова: научно-практический семинар, вредители, фитопатогены, древесные растения, защита растений

Цитирование: Бондаренко-Борисова И.В. Об участии в работе X Научно-практического семинара «Вопросы организации борьбы с опасными вредными организмами древесных растений на урбанизированных территориях» // Промышленная ботаника. 2023. Вып. 23, № 1. С. 75–78. DOI: 10.5281/zenodo.7992410

16 февраля 2023 г. на базе Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства (г. Пушкино, Московская область) (далее – ВНИИЛМ) состоялся научно-практический семинар, посвященный наиболее актуальным вопросам борьбы с вредителями и болезнями древесно-кустарниковых растений, выращиваемых на урбанизированных и природоохранных территориях. Наряду с ВНИИЛМ организаторами мероприятия выступили Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии (Московская область, Большие Вяземы) (далее – ВНИИФ), Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Комиссия по защите растений Совета ботанических садов стран СНГ при Международной ассоциации академий наук, а также Восточнопаlearктическая региональная секция Междуна-

родной организации по биологической борьбе с вредными животными и растениями.

Основной задачей ежегодно проводимого семинара является обзор современных методов контроля вредителей и патогенов древесных растений, обмен опытом по вопросам применения биоагентов и других средств защиты на территории Московской области и лесного фонда Российской Федерации.

Семинар проводился в смешанной очно-дистанционной форме, что позволило привлечь к участию ведущих специалистов в сфере защиты растений из различных регионов России и Беларуси. Устные доклады и стендовые сообщения представили более 30 участников. Сотрудники ГБУ «Донецкий ботанический сад» Бондаренко-Борисова И.В., Виноградова Е.Н. и сотрудник отдела защиты ФГБУН «Федераль-

ный исследовательский центр «Субтропический научный центр Российской академии наук» (г. Сочи) (далее – ФИЦ СНЦ РАН) Булгаков Т.С. предложили вниманию присутствующих совместный доклад и онлайн-презентацию на тему «Малоизвестные болезни декоративных растений семейства Oleaceae на Донбассе и методы их контроля». В докладе обсуждались недавно зарегистрированные и малоизученные грибные болезни декоративных растений из родов сирень (*Syringa* L.), бирючина (*Ligustrum* L.), ясень (*Fraxinus* L.), широко применяемых в городском и приусадебном озеленении Западного и Восточного Донбасса, предложены методы контроля и профилактики таких заболеваний.

В докладах Ю.И. Гниненко (зав. лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИЛМ), А.В. Селиховкина (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург), О.В. Синкевич и С.Н. Лябиной (Карельский филиал ФГБУ Всероссийского центра карантина растений, Петрозаводский госуниверситет, г. Петрозаводск) был отражен опыт (к сожалению, не всегда удачный) взаимодействия между законодательной, исполнительной властью и научно-исследовательскими организациями. Докладчиками были предложены направления эффективного сотрудничества между региональными административными органами, научно-исследовательскими учреждениями, службами защиты и карантина растений.

Некоторые выступления были посвящены прогнозам появления опасных организмов на новых территориях и методам их раннего выявления. Речь шла об инвазиях крайне вредоносных насекомых-дендрофагов, в частности короедатипографа (Баранчиков Ю.Н., Ефременко А.А., Институт леса им. В.Н. Сукачева Федерального исследовательского центра Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН, г. Красноярск (далее – ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН); Лямцев Н.И., ВНИИЛМ), о сложностях и методиках выявления опасных чужеродных видов насекомых в лесных хозяйствах (Кириченко Н.И., ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН, г. Красноярск).

Немало докладов было посвящено изучению опасных вредных организмов, недавно появившихся и распространяющихся по территории Российской Федерации и сопредельных государств.

Прозвучало важное сообщение Ю.И. Гниненко (ВНИИЛМ), В.В. Юферевой (ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский», г. Кисловодск), Л.Г. Серой (ВНИИФ) о появлении и распространении по территориям России и соседних стран так называемой «сажистой болезни», или стволового рака клена-явора (*Acer pseudoplatanus* L.). Эта болезнь, вызываемая чужеродным микромицетом *Cryptostroma corticale* (Ellis & Everh.) P.H. Greg. & S. Waller, в настоящее время является одним из факторов риска для популяции *A. pseudoplatanus* в Европе. Вышеназванный патоген в ряде европейских стран рассматривается как инвазивный и характеризуется высокой агрессивностью. Вероятность появления и распространения сажистой болезни кленов и в южных регионах России, по мнению специалистов-фитопатологов, весьма высока.

Вопросам распространения целого ряда вредоносных болезней хвойных и лиственных пород (таких как сосна, ель, липа, вяз и др.) на территории европейской части России, Центрального Черноземья, юга России были посвящены доклады Г.Б. Колганихиной (Институт лесоведения РАН, Московская область, с. Успенское), Е.В. Скрипниковой и А.В. Емельянова (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, г. Тамбов), Т.Н. Ярыльченко и В.В. Юферевой (ГБУ «Национальный парк «Кисловодский»).

Большой интерес вызвали доклады, представленные учеными из Сочи и Красноярска: «Новые инвазионные виды фитофагов и фитопатогенов, выявленные на Черноморском побережье Кавказа в 2021–2022 гг.» (содокладчики – Журавлева Е.Н., Булгаков Т.С., Карпун Н.Н., г. Сочи), «Хлопковая огневка на юге России – опасный вредитель декоративных растений» (содокладчики – Карпун Н.Н., ФИЦ СНЦ РАН, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова, Журавлева Е.Н., Шошина Е.И., ФИЦ СНЦ РАН, Кириченко Н.И., ИЛ ФИЦ КНЦ СО РАН). Эти исследования были поддержаны грантами Российского научного фонда.

Крайне важная с практической точки зрения информация о методах контроля развития вредных организмов, оценке эффективности борьбы с ними, способах адаптации древесных растений к городским условиям прозвучала в докладах «Опыт борьбы с западным цветочным трип-

сом *Frankliniella occidentalis* в условиях оранжереи г. Якутска» (Афанасьева Е.А., Евдокарва Т.Г., Павлова Е.О., Ильина И.Н., Ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН, г. Якутск), «Инструментальный контроль состояния древесных пород и выбор способов борьбы с причинами потери их декоративности на объектах озеленения» (Ларина Г.Е., ВНИИФ), «Применение яйцедов для защиты древесной растительности на урбанизированных территориях» (Сергеева Ю.А., ВНИИЛМ), «Эффективность химической защиты растений в питомниках при внесении пестицидов беспилотным летательным аппаратом» (Звягинцев В.Б., Пинчук А.Г., Иващенко Л.О., Белорусский государственный технологический университет, г. Минск, Беларусь), «Опыт превентивных химических обработок деревьев от повреждения вредителями на примере черного ясеневоего пилильщика, ясеневой узкотелой златки и каштановой минирующей моли» (Хотин Д.В., ООО Экологический центр «Ипс», г. Москва), «Опыт борьбы с малой еловой ложнощитовкой в условиях Московской области» (Петров А.В., ВНИИФ), «Адаптация хвойных пород после посадки на новых городских объектах озеленения» (Серая Л.Г., Ларина Г.Е., ВНИИФ).

Главный научный сотрудник отдела защиты растений ФИЦ СЦ РАН Наталья Карпун в ходе обсуждения сообщений об инвазивных вредных организмах резюмировала выступления коллег

следующими словами: «Юг России является регионом-реципиентом для инвазионных вредителей и патогенов растений, за последние годы здесь появились 52 новых вида вредителей и более 20 новых видов патогенов. Вопросы контроля популяций чужеродных вредителей при соблюдении природоохранного законодательства и санитарно-гигиенических норм – один из наиболее острых вопросов, поднимавшихся на состоявшемся семинаре».

Многие участники в ходе своих выступлений высказывали благодарности организаторам мероприятия и подчеркивали необходимость регулярного его проведения. Формат такого семинара позволяет ученым и специалистам оперативно обмениваться опытом в сфере защиты и охраны древесных насаждений, быстро получать доступ к важной информации, касающейся разнообразных вопросов лесопатологии, планировать перспективные направления научных исследований.

Организаторами предусмотрена публикация наиболее интересных и значимых докладов в «Бюллетене Главного ботанического сада».

Новая научная и практическая информация, полученная в ходе работы семинара, будет использована сотрудниками лаборатории проблем биоинвазий и защиты растений Донецкого ботанического сада для успешной организации и эффективного проведения защитно-профилактических мероприятий.

**PARTICIPATION IN THE X SCIENTIFIC AND PRACTICAL SEMINAR
«ISSUES OF ORGANIZING CONTROL OF DANGEROUS PESTS OF TREES
IN URBANIZED TERRITORIES»**

I.V. Bondarenko-Borisova

State Budgetary Institution «Donetsk Botanical Garden»

The paper reviews the work of the X Scientific and Practical Seminar «Issues of organizing control of dangerous pests of trees in urbanized areas», hosted by the All-Russian Research Institute of Forestry and Forestry Mechanization on February 16, 2023 in Pushkino, Moscow Region. More than 30 representatives of various regions of Russia and Belarus took part in the seminar, discussing the most pressing issues of controlling pests and diseases of trees and shrubs in settlements and nature conservation areas.

Key words: scientific and practical seminar, pests, phytopathogens, trees, plant protection

Citation: Bondarenko-Borisova I.V. Participation in the X Scientific and Practical Seminar «Issues of organizing control of dangerous pests of trees in urbanized areas» // *Industrial Botany*. 2023. Vol. 23, N 1. P. 75–78. DOI: 10.5281/zenodo.7992410
